

Entre docentes. Una propuesta innovadora de formación en cascada

Among Teachers. An Innovative Cascade Teacher Education Project

María Soledad Manrique¹

Resumen

Dentro de un proyecto del CONICET que estudia la formación como transformación subjetiva (Manrique, 2011-2020), interesa particularmente el estudio de dispositivos alternativos de formación que la promuevan. En este marco, se diseñó un dispositivo de formación en cascada -«Entre docentes». La formadora de formadores acompañaría en el diseño y puesta en práctica por parte de dos formadoras de docentes en formación, de un dispositivo de formación para docentes en ejercicio. El dispositivo cumpliría la función de acompañar el desarrollo del rol de formadora de docentes de estas dos personas a cargo, y también de acompañar el propio proceso de formación de las nueve participantes, docentes en ejercicio, en la exploración de los conflictos de su práctica a través del Psicodrama grupal de la multiplicidad. Incluiremos una descripción formal del dispositivo y su estructura, de los temas que se abordaron y haremos foco en la metodología utilizada.

Palabras clave: formación docente, psicodrama, conflictos de la práctica.

Abstract

Within a CONICET project that studies training as subjective transformation (Manrique, 2011-2020), the study of alternative training devices that promote it, is particularly interesting. In this framework, a cascade training device - "Among teachers" - was designed. The trainer of trainers would accompany the design and implementation by two trainers of teachers in training, of a training device for practicing teachers. The device would fulfill the function of accompanying the development of the role of teacher trainer of these two people in charge, and also of accompanying the training process of the nine participants - practicing teachers-, in exploring the conflicts of their practice through Group Psychodrama of Multiplicity. We will include a formal description of the device and its structure, of the topics that were addressed and we will focus on the methodology employed.

Keywords: teacher education, psychodrama, practice conflicts.

¹ CIIPME-CONICET, Universidad de Buenos Aires (FFyL), ORCID <https://orcid.org/0000-0001-7206-5629>, soledadmanrique@conicet.gov.ar

1. Introducción

Dentro de un proyecto del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), que estudia la formación como transformación subjetiva (Manrique, 2011-2020), interesa particularmente el estudio de dispositivos alternativos de formación que la promuevan. En este marco, se diseñó un dispositivo de formación en cascada –«Entre docentes». La formadora de formadores acompañaría en el diseño y puesta en práctica por parte de dos formadoras de docentes en formación, de un dispositivo de formación para docentes en ejercicio. El dispositivo cumpliría la función de acompañar el desarrollo del rol de formadora de docentes de estas dos personas a cargo, y también acompañar el propio proceso de formación de las 9 participantes, docentes en formación en la exploración de los conflictos de su práctica. La particularidad de este dispositivo de formación es que se vale del Psicodrama grupal de la multiplicidad. Para este trabajo nos proponemos describir este dispositivo de formación que se caracteriza por articular la investigación con la formación de formadores y la formación docente continua a partir de una metodología lúdico-expresiva, corporal y dramática. A través de un análisis preliminar responderemos a las preguntas presentadas en 4. Resultados.

2. Fundamentación teórica

Formarse constituye un acto de autonomía. Conlleva un trabajo personal que conduce al cambio. En el caso de docentes en ejercicio, así como de formadores de docentes, se trata de una posibilidad permanente, siempre abierta. Desde la línea clínica (Ferry, 2004; Blanchard Laville, 2013; Souto, 2010, 2016) y multireferencial (Ardoino, 1993) en que estamos ubicadas, entendemos que los cambios en las prácticas pedagógicas van acompañados de transformaciones en otros niveles que acompañan de manera implícita el desempeño.

El cambio en las prácticas docentes implica un trabajo sobre aquello que las sostiene: Se trata de desnaturalizar modos de funcionamiento y de comprensión de las situaciones y de cada uno en ellas. Implica una labor de autoconocimiento. Por eso entendemos que la formación docente continua conlleva un trabajo de desarrollo personal.

La reflexión sobre la acción es una de las formas posibles de realizar este tipo de trabajos, que puede darse, por ejemplo, a través de la visualización en videos del propio desempeño (Manrique & Sánchez Abchi, 2015). Otra de las formas de promover la exploración de sí es la que ofrece el Psicodrama grupal de la multiplicidad (Kesselman & Pavlovsky, 2006; Manrique, 2017).

El Psicodrama grupal de la multiplicidad es un dispositivo de producción de la subjetividad que propone trabajar a través de la representación de roles en el plano del como si, el propio posicionamiento subjetivo. Permite no solo la toma de conciencia sobre el modo de desempeño del rol, sino también un tipo de elaboración psíquica que otros dispositivos de reflexión sobre la acción no habilitan.

Partiendo de esta potencialidad del psicodrama y de la relevancia del estudio acerca de su impacto en la formación, diseñamos y desplegamos un dispositivo de investigación-formación que se denomina «Entre docentes», para formadoras de docentes y docentes en ejercicio.

El dispositivo permitía a la vez la formación y entrenamiento de dos formadoras de docentes en el rol de coordinadoras y psicodramatistas y el trabajo de 9 docentes en ejercicio con sus conflictos de la práctica.

3. Metodología

Con el objeto de caracterizar este particular dispositivo de investigación y formación de formadores y de docentes, el *corpus* para la investigación se conformó con:

- observación y registros de campo del total de encuentros del dispositivo «Entre docentes» - 10 (de 2 horas cada uno).
- grabaciones de 6 entrevistas en profundidad a cada una de las formadoras de docentes en formación (3 a cada una).
- grabaciones de las 10 situaciones de supervisión posteriores a los encuentros del «Entre docentes».
- entrevistas finales a cada una de las 9 docentes en ejercicio que participaron del «Entre docentes».

Todo el material fue transcrito en detalle para su análisis.

Para este trabajo en particular se consideraron las notas de campo de los 10 encuentros del dispositivo «Entre docentes» y las transcripciones de las grabaciones de las 10 situaciones de supervisión previas y posteriores a los encuentros en el dispositivo de formación.

Se aplicó el análisis de contenido (Krippendorff, 1990) a este material para crear categorías de modo inductivo.

Todas las participantes aceptaron la participación y publicación de los resultados con resguardo de su identidad.

4. Resultados

¿Qué características tiene el dispositivo?

Fue pensado como un taller experiencial. Los participantes traían al grupo conflictos de la práctica docente que se trabajaba a partir de un dispositivo psicodramático vivencial.

¿Qué temas fueron trabajados?

Empatía e incapacidad de conectarse con el otro y con uno mismo; sufrimiento en las instituciones; diversas formas de maltrato y el modo de enfrentarlas; búsqueda de sentido del propio trabajo; puesta de límites; sentimiento de soledad, impotencia y agotamiento; polaridad ilusión-desilusión; autoexigencia; juicio de valor sobre el otro; mandatos; comunicación; reposicionamiento en relación a los conflictos.

¿Qué objetivos persigue y cómo se van transformando a lo largo de los encuentros?

En relación con las formadoras de docentes, el objetivo era que pudieran desarrollar habilidades como coordinadoras grupales y como directoras de escenas psicodramáticas que les permitieran acompañar el proceso de las docentes en ejercicio que participaban.

A lo largo de los encuentros surgieron nuevos objetivos en relación con el propio proceso de formación: autoafirmación, escucha de la compañera coordinadora, escucha del grupo, trabajo con la tolerancia de los mecanismos de defensa puestos en juego por las participantes, trabajo de aceptación de la incertidumbre que conlleva el producir sobre el emergente grupal, trabajo de aceptación de sí y de soltar la autoexigencia que bloquea.

El trabajo psicodramático con las docentes en ejercicio, por su parte, tenía como objetivo que pudieran poner en palabras y trabajar con conflictos de su práctica docente, con el registro emocional, que pudieran percibir sus fortalezas y debilidades y trataran de encontrar sus propios recursos, potencia y apoyos para su tarea cotidiana; que exploraran distintas formas de posicionarse frente a sus alumnos, pares, instituciones, y que reflexionaran acerca de las concepciones que las determinan y mandatos que tienen introyectados.

Para ambos grupos: formadoras de formadoras y docentes en ejercicio se proyectó como objetivo que transitaran un camino de autoconocimiento, de observación de sí, actitudes, roles que desempeñan, y vínculos que entablan.

¿Cómo es su estructura y su organización?

Los encuentros de 2 horas contaban con 4 momentos:

1. Lectura de resonancias del encuentro anterior.
2. Caldeamiento corporal y juegos dramáticos.
3. Trabajo psicodramático con una escena real de la práctica de alguna docente elegida, y
4. Comentarios verbales finales.

¿En qué consiste la metodología psicodramática?

Implica la apertura de canales que van más allá del discurso y de la intelectualización, más allá de lo técnico-metodológico. A partir de la puesta en escena de conflictos reales que se actúan es posible tramitarlos, tomar conciencia de ellos y realizar una elaboración psíquica. En las escenas dirigidas por la coordinadora y actuadas por el protagonista de la escena, se emplean varios recursos entre los que se pueden incluir soliloquios (decir en voz alta lo que siente), inversiones de roles, doblajes, esculturas.

¿Cómo se lleva a cabo el acompañamiento de las formadoras de docentes?

Se trabajan antes o después con la formadora, y de manera psicodramática, los conflictos surgidos en los encuentros.

5. Conclusiones

Las respuestas a las preguntas que nos formulamos nos permiten afirmar que la investigación realizada constituye una evidencia empírica más de la potencialidad del psicodrama como herramienta de transformación subjetiva plausible de ser utilizada en el campo educativo, tanto para la formación de docentes en ejercicio como de formadores de formadores. El análisis en profundidad de las dimensiones instrumentales, sociales y psíquicas de este tipo de dispositivo resulta imprescindible para comprender en profundidad los múltiples usos que este tipo de dispositivo puede aportar al campo educativo.

6. Referencias bibliográficas

- Arduino, J. (1993). L'approche multiréférentielle (plurielle) des situations éducatives et formatives. En *Pratiques de formation* (25-26). Paris: Université Paris VIII. http://probo.free.fr/textes_amis/approche_multireferentielle_situations_educatives.pdf
- Blanchard-Laville, C. (2013). Para una clínica grupal del trabajo docente. *Revista del IICE*, 34, 7-28. <https://doi.org/10.34096/riice.n34.1440>
- Ferry, G. (2004). *Pedagogía de la formación*. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas. <https://es.scribd.com/doc/231488533/Ferry-G-2004-Pedagogi-a-de-la-formacio-n-Buenos-Aires-Ediciones-Novedades-Educativas-sintesis>
- Kesselman, H., & Pavlovsky, E. (2006). *La multiplicación dramática*. Buenos Aires: Atuel. <http://www.bibliopsi.org/docs/carreras/terapia-ocupacional/PSICOLOGIA%20SOCIAL%20Y%20DE%20LAS%20INSTITUCIONES/La%20multiplicacion%20dramatica,%20HERNAN%20KESSELMAN%20y%20EDUARDO%20PAVLOVSKY.pdf>
- Krippendorff, K. (1990). *Método de análisis de contenido: Teoría y Práctica*. Buenos Aires: Paidós.
- Manrique, M. S. (2017). Aportes del psicodrama al campo de la formación. *Didac*, (70), 29-34. <https://core.ac.uk/download/pdf/159293117.pdf>
- Manrique, M. S., & Sánchez Abchi, V. (2015). Teacher's practices and mental models. Transformations through reflection on action. *Australian Journal of Teacher Education*, 40(6), 13-32. DOI: 10.14221/ajte.2015v40n6.2
- Souto, M. (2010). La investigación clínica en Ciencias de la Educación. *Revista del IICE*, 17(29), 57-74. <http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/10053>
- Souto, M. (2016). *Pliegues de la formación. Sentidos y herramientas para la formación docente*. Buenos Aires: Homo Sapiens.